

INNOVAMÉCUM Y CLASIFICACIÓN DE METODOLOGÍAS ACTIVAS COMO RECURSO CLAVE EN INNOVACIÓN DOCENTE

Beatriz Lores-Gómez¹

Paula Sánchez-Thevenet²

Claudia Torrecillas³

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la educación ha evolucionado para fomentar un aprendizaje más activo por parte de los estudiantes, lo que ha impulsado la incorporación de metodologías activas en la enseñanza. Estas metodologías permiten promover una mayor participación, el desarrollo del pensamiento crítico y la aplicación práctica de conocimientos, mejorando así la comprensión y la retención de los contenidos.

En el ámbito universitario, especialmente en las Ciencias de la Salud (p. ej. Medicina, Enfermería, Odontología), la mayoría de los docentes del ciclo clínico son profesionales sanitarios que combinan su labor asistencial con la enseñanza. Con el fin de facilitar a este perfil docente la integración de metodologías activas en sus clases se creó, recientemente, una guía multimedia con formato de vademécum (Torrecillas et al., 2025). Esta guía, con Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional, es un Recurso Educativo en Abierto (REA) que compila 41 experiencias innovadoras basadas en metodologías activas y, se apoya en recursos de podcast (Spotify) y de repositorio de herramientas docentes (Google Site). Cada una de las experiencias se inserta ha sido llevada a cabo en los últimos años, bien en la Universidad CEU Cardenal Herrera o en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco o, en ambas.

Al momento de generar una organización lógica y que se adaptara a la realidad de la educación en CC de la Salud, no se encontró alguna clasificación que integrara todas las metodologías activas en un solo esquema. Tras revisar la bibliografía se observa que las

¹ Universitat Jaume I (Castellón - España). blores@uji.es

² Universidad CEU Cardenal Herrera (Castellón – España). paula.sanchez@uchceu.es

³ Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Comodoro-Rivadavia – Argentina). torrecillas.claudia@gmail.com

clasificaciones abarcan un amplio abanico de enfoques, confirmándose lo señalado por Rodríguez y Gago (2018), sobre la falta de una clasificación universal. Los diferentes enfoques varían según el tipo de acción que se le solicita al estudiante y el esfuerzo cognitivo que se requiere de él. Este espectro de clasificaciones ofrece cierta flexibilidad, no obstante, pueden resultar confusas a la hora de fomentar su transferibilidad a la práctica real, fuera del marco teórico al cual adscriben o de las ciencias de la educación.

Pero ¿qué se entiende por metodologías activas? Para responder a esta cuestión se ha escogido la definición de Labrador-Piquer y Andreu (2008) por ser la que ofrece una visión más completa de este término: “aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje en actividades que fomenten la participación del estudiante y su protagonismo” (p.6). Entre las características más destacadas se puede decir que están fundamentadas en la teoría constructivista del aprendizaje y promueven la participación del estudiante en su propio proceso formativo. A diferencia de los enfoques tradicionales, en los que el docente es el principal transmisor de conocimiento, estas metodologías ponen al estudiante en el centro del aprendizaje, fomentan la reflexión, la colaboración y la aplicación práctica de lo aprendido. De este modo, el estudiantado no solo adquiere información, sino que desarrolla habilidades para construir su conocimiento de manera autónoma y significativa (Bergman y Sams, 2014; Swartz, 2013).

¿Qué clasificaciones previas de las metodologías activas se han realizado? Como explica Lira (2010), los primeros intentos por clasificar las metodologías activas parten de autores como Perkins, Smith, Klausmeir o Beyer entre los años 1994 y 1998. La categorización se describe en dos grandes grupos: metodologías activas para fomentar el pensamiento y metodologías activas socializantes. Según estos autores, las metodologías activas para fomentar el pensamiento integran estrategias como el mapeo, las simulaciones mentales y los casos prácticos. Por su parte, los socializantes, también conocidos como métodos de conceptos de proceso / foros de participación y discusión se nutren de procesos participativos, intercambios de ideas o conversaciones mediados por el empleo del lenguaje (trascursos dialógicos) y la expresión corporal para fomentar el pensamiento.

Para el contexto de la educación en línea, Buenano-Barreno et al., (2021) relacionan la taxonomía de Bloom con las diferentes metodologías activas. De manera que para las acciones más sencillas como conocer se sugiere integrar el *flipped classroom* y para tareas altamente complejas como es la creación de un producto o la resolución de un problema se podría integrar la metodología activa del design thinking. Por su parte, la web Escuela de Maestros (2024) propone una clasificación según el tipo de trabajo realizado y lo concreta en metodologías activas para “Trabajos grupales o individuales”. Relativo a las metodologías activas grupales se consideran los de aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje y servicio o aprendizaje basado en problemas. Respecto a las individuales se incluyen el portafolio, design thinking, visual thinking o *flipped classroom*. Otros autores como

Fernández Campoy (2024), plantean una clasificación basada en la competitividad. Parten de la idea de que la competición es una faceta innata en el ser humano y distinguen las metodologías activas según estén: basadas en indagación, lúdicas, sociales, basadas en recursos tecnológicos y basadas en la reestructuración de la enseñanza.

Considerando lo expuesto y, la necesidad de generar una categorización de las diferentes metodologías activas que se adapte a las necesidades de la práctica docente real en Ciencias de la Salud, sentando las bases de lo que podría ser asumida como una clasificación integradora y transferible a otras disciplinas y niveles educativos, más allá del nivel universitario, se ha desarrollado el presente estudio.

2. MÉTODO

2.1. Objetivos

Objetivo general: proponer una clasificación integradora y transferible a la práctica docente, de las metodologías activas.

Objetivos específicos:

- Identificar y categorizar las metodologías activas en función de sus características distintivas y las habilidades que promueven en el aprendizaje.
- Analizar las similitudes y diferencias entre cada una de las metodologías activas para establecer criterios que permitan su agrupación en una clasificación estructurada.

2.2. Metodología

El presente estudio sigue un enfoque cualitativo y exploratorio, basado en un proceso inductivo que parte del caso particular de *InnoVamécum* (Torrecillas et al., 2025) para generar una clasificación de metodologías activas. En este sentido, se adopta un diseño de investigación que transita "del caso a la teoría", partiendo de una necesidad real y proponiendo una solución conceptual fundamentada en la evidencia.

2.2.1. Etapas realizadas en el proceso de investigación

En primer lugar, se ha procedido a realizar un análisis de las características propias de cada una de las metodologías activas (cada uno de los elementos que refieren a una metodología activa, tales como características y habilidades que desarrolla en el estudiantado (Anexo 1). A partir de ello, se han analizado las similitudes y diferencias entre cada una de ellas y, posteriormente, se ha propuesto una clasificación propia. En la Tabla 1, se muestra de forma secuencial el proceso multietápico desarrollado.

Tabla 1.

Etapas y descripción del proceso de investigación llevado a cabo.

Etapas	Descripción
1. Análisis de las características propias de cada metodología activa	Se estudiaron los principios fundamentales y las habilidades que favorecen en el estudiantado a partir de las características descritas por los expertos en <i>InnoVamécum</i> (N=14).
2. Comparación y contraste	Se analizaron similitudes y diferencias entre las metodologías activas seleccionadas. En este proceso participaron las tres docentes que han elaborado el manual de <i>InnoVamécum</i> . Con el software de hojas de cálculo de Excel se realizó un cuadrante con cada una de las metodologías y las posibles variables a considerar (Anexo).
3. Propuesta de clasificación emergente	Se elaboró una organización propia de las metodologías activas basadas en los hallazgos previos.

Las metodologías activas seleccionadas fueron: aprendizaje basado en retos, *design thinking*, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje para el dominio, ludificación, role playing, *flipped classroom*, aprendizaje colaborativo, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje y servicio, simulación, aprendizaje visual, descubrimiento e investigación, y aprendizaje basado en el pensamiento (TBL).

Por su parte, las variables analizadas para cada una de las metodologías activas han sido: resolución de problemas, pensamiento crítico, autonomía, creatividad, trabajo en equipo, comunicación, investigación, toma de decisiones, adaptación, gestión del tiempo y organización de la información.

3. RESULTADOS

En la Tabla 2, se muestra la clasificación integradora propuesta.

Tabla 1

Clasificación propuesta según modalidad, foco y metodología activa.

Categoría	Foco	Metodología activa
Metodologías basadas en la resolución de problemas	Desafío, innovación, pensamiento crítico y aprendizaje práctico.	Aprendizaje basado en retos
		<i>Design Thinking</i>
Metodologías basadas en la participación activa	Interacción, reflexión, motivación y, habilidades cognitivas y sociales.	Aprendizaje basado en problemas
		Aprendizaje para el dominio
		Ludificación
		<i>Role playing</i>
Metodologías basadas en el trabajo colaborativo	Habilidades interpersonales (comunicación efectiva, negociación, trabajo en equipo, investigación, resolución conjunta de problemas y competencias emocionales).	<i>Flipped classroom</i>
		Aprendizaje colaborativo
		Aprendizaje cooperativo
Metodologías basadas en la experiencia práctica	Habilidades profesionales, la reflexión crítica y el compromiso social.	Aprendizaje basado en proyectos
		Aprendizaje y servicio
Metodologías basadas en la asimilación y el procesamiento de imágenes	Creatividad, reflexión crítica, asimilación, conexión y procesamiento de información, interpretación, análisis	Simulación
		Aprendizaje visual
Metodologías basadas en la investigación	Investigación, análisis crítico y analítico, resolución de problemas complejos	Descubrimiento e investigación
		Aprendizaje basado en el pensamiento (TBL)

Fuente: Elaboración propia a partir de Torrecillas et al., (2025).

A continuación, se describen cada una de las modalidades empleadas en esta clasificación.

- *Metodologías basadas en la resolución de problemas*: esta agrupación permite resaltar su enfoque en el desarrollo de habilidades críticas y de resolución de problemas. Estas metodologías comparten la característica de involucrar a los estudiantes en situaciones desafiantes que requieren la aplicación de conocimientos teóricos de manera práctica. Además, fomentan la innovación y el pensamiento crítico, habilidades esenciales en el mundo actual.
- *Metodologías basadas en la participación activa*: estas metodologías se centran en la participación activa del estudiante, promoviendo la interacción y la motivación. Al agruparlas, se facilita la identificación de enfoques que estimulan la reflexión y el desarrollo de habilidades cognitivas y sociales. Las metodologías en esta categoría comparten el objetivo de involucrar activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, lo que resulta en una mayor retención del conocimiento y un aprendizaje más significativo.
- *Metodologías basadas en el trabajo colaborativo*: esta modalidad subraya la importancia del desarrollo de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. Estas metodologías comparten el objetivo de fomentar la cooperación y la comunicación efectiva entre los estudiantes.
- *Metodologías basadas en la experiencia práctica*: estas permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en contextos reales o simulados. Al agruparlas, se destaca su enfoque en el desarrollo de habilidades profesionales y el compromiso social. Estas metodologías fomentan la reflexión crítica y la aplicación práctica del conocimiento, preparando a los estudiantes para enfrentar situaciones reales en su vida profesional.
- *Metodologías basadas en la asimilación y el procesamiento de imágenes*: comparten la característica de utilizar recursos visuales para mejorar la comprensión y el análisis de la información.
- *Metodologías basadas en la investigación*: esta agrupación resalta su enfoque en el desarrollo de habilidades de análisis crítico y resolución de problemas complejos. Estas metodologías comparten el objetivo de involucrar a los estudiantes en procesos de investigación y descubrimiento, fomentando el pensamiento crítico y analítico.

4. DISCUSIÓN

Como se observa en la definición de metodologías activas, éstas se orientan a fomentar la capacidad de actuar y desarrollar aptitudes en relación con el aprendizaje, promoviendo actitudes activas en los educandos y convirtiéndolos en protagonistas de su propia educación (Labrador-Piquer y Andreu, 2008). De este modo, más que receptores pasivos de conocimientos, los

estudiantes se involucran en procesos formativos donde exploran, construyen y aplican el saber de manera significativa.

Tras analizar el estado del arte, se observa que todos los autores coinciden en que las metodologías activas buscan potenciar el desarrollo integral del estudiante. Por tanto, su propósito no es simplemente incrementar la cantidad de información transmitida o la realización de más tareas, sino transformar cualitativamente la manera en que se adquiere el conocimiento. Sin embargo, pese a que todos los autores conciben la definición de metodologías activas del mismo modo, no se observa un patrón único y claro en su forma de clasificarlos (Rodríguez y Gago, 2018). A este respecto, las diversas clasificaciones de las metodologías activas responden a diferentes enfoques según el aspecto del aprendizaje en el que se centran. Algunos autores las agrupan en función del desarrollo del pensamiento crítico y la interacción social (Lira, 2010), mientras que otros las relacionan con marcos teóricos como la taxonomía de Bloom (Buenano-Barreno et al., 2021) en entornos específicos, como la educación en línea. También existen clasificaciones que consideran la dinámica de trabajo, diferenciando metodologías grupales e individuales (Escuela de Maestros, 2024), o aquellas que incorporan la competitividad como eje central del aprendizaje (Martínez Menéndez et al., 2024). Estas múltiples perspectivas evidencian que no hay un único patrón dominante, sino diversas formas de categorización dependiendo de la finalidad educativa que se quiera destacar.

Dado el vacío identificado en la bibliografía científica sobre la clasificación y organización de las metodologías activas en el ámbito educativo, se ha decidido estructurar una propuesta en el manual Innovamécum. Metodologías docentes innovadoras en Ciencias de la Salud (Torrecillas et al., 2025). Esta clasificación agrupa las metodologías activas según diferentes características y habilidades que desarrollan, con el propósito de ofrecer un marco más organizado y claro para su comprensión y aplicación. Las metodologías se agrupan en modalidades específicas como la resolución de problemas, la participación, el trabajo colaborativo, la experiencia práctica, la asimilación y el procesamiento de imágenes, y la investigación. De esta manera, se crea un paraguas conceptual que permite organizar de forma estructurada cada metodología activa, facilitando su implementación en el contexto de las Ciencias de la Salud. Además, se pretende que esta clasificación se convierta en un modelo integrador, que pueda ser adaptado y utilizado en otros contextos educativos, promoviendo una mayor coherencia en el uso de metodologías activas en diversas áreas del conocimiento.

5. CONCLUSIONES

Se ofrece una categorización integradora que permite a los docentes seleccionar y aplicar las metodologías más adecuadas según los objetivos de enseñanza y las características del contexto educativo. Contar con esta clasificación integradora, orientada hacia la práctica docente en y desde escenarios reales, posibilitó organizar y estructurar numerosas experiencias

innovadoras llevadas a cabo con éxito, manteniendo la lógica de la formación en competencias transversales, especialmente necesarias en las titulaciones relativas a las CC de la Salud. A partir de ello, el producto derivado (InnoVamécum), se espera que no solo facilite la medición de su impacto en el aprendizaje, sino que también contribuya a transferibilidad y adaptación de las metodologías a diferentes contextos educativos. La clasificación podrá utilizarse para identificar qué metodologías son más comunes o efectivas según el área de conocimiento, favoreciendo la innovación y la investigación educativa, así como promoviendo el diseño de estrategias de evaluación más precisas.

6. REFERENCIAS

- Bergman, J., y Sams, A. (2014). *Dale la vuelta a tu clase*. Madrid: SM.
- Buenano-Barreno, P.N., González-Villavicencio, J.L., Mayorga-Orozco, E.G. y Espinoza-Tinoco, L.M. (2021). Metodologías activas aplicadas en la educación en línea. *Dom Cien*, 7(4), 763-780. <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i4.2448>
- Escuela de Maestros. (26 de julio, 2024). *Metodologías Activas: Definición, Clasificación y Ejemplos*. <https://escuelademaestros.es/blog/metodologias-activas-definicion-clasificacion-y-ejemplos/>
- Labrador-Piquer, M. J., y Andreu, M. A. (2008). *Metodologías activas. Grupo de innovación en metodologías activas*. Valencia: Universidad politécnica de Valencia.
- Lira Valdivia, R.I. (2010). Las metodologías activas y el foro presencial: su contribución al desarrollo del pensamiento crítico. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*, 10 (1), 1-18.
- Martínez Menéndez, A., Lorenzo Martín, M.E., Moreno Palma, N. y Roque Herrera, Y. (2024). Metodologías activas: Conceptualización y Clasificación desde el prisma de la competición. En J.M. Fernández Campoy, C. Chacana Yorda, M. Ramos Navas-Parejo, y J. Sánchez Claros (Ed.), *Investigación e innovación docente en la competencia digital* (29-36). Editorial Dykinson.
- Rodríguez García, A., y Arias Gago, A.R. (2018). *Uso de metodologías activas: un estudio comparativo entre profesores y maestros* [Comunicación en congreso]. IV Congreso Virtual Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa INNOVAGOGÍA, León. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7282537>
- Swartz, R. (2013). *El aprendizaje basado en pensamiento*. Madrid: SM.
- Torrecillas, C., Sánchez-Thevenet, P., y Lores-Gómez, B. (2025). *InnoVamécum. Metodologías docentes innovadoras en Ciencias de la Salud*. EDUPA. Editorial Universitaria de la Patagonia. <http://hdl.handle.net/10234/716678>